

CZU 343.325

DOI 10.5281/zenodo.14649819

Valeriu CUȘNIR*,
cusnirvm@gmail.com

Eugen CARA**,
evnicara@gmail.com

PARTICULARITĂȚILE ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTELOR DE SEPARATISM

Prevederile art. 340¹ Separatismul din Codul penal al Republicii Moldova (CP RM) au intrat în vigoare la 18 martie 2023 și, în consecință, pentru prima dată de la independența țării, legea penală națională a început să reacționeze la manifestările de separatism, calificându-le drept fapte socialmente periculoase, pe măsură să pericliteze valorile fundamentale ale statului, precum independența, suveranitatea, integritatea teritorială. Aspectele legate de aplicarea practică a noilor prevederi legale, prin evitarea unor abuzuri sau erori și tragerea la răspundere penală exclusiv a celor vinovați de comiterea acțiunilor de separatism, generează în continuare o reacție publică substanțială din partea societății moldovenești și a partenerilor externi. Or, până în prezent, acest subiect se află în topul discuțiilor politico-diplomatice la diferite nivele, inclusiv agenda de negocieri pentru reglementarea transnistreană.

Prevederile art. 340¹ Separatismul CP RM constituie obiectul Rapoartelor Comisiei Europene, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și alte organisme internaționale, care recomandă cu insistență Parlamentului Republicii Moldova clarificarea aspectelor de fond și celor aplicative ale noii legi penale, inclusiv abrogarea acesteia. În situația în care de peste trei decenii Republica Moldova se află printre victimele fenomenului de separatism, deopotrivă cu consecințele

* Doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova (ROR: <https://ror.org/0475kvb92>); e-mail: rector@usm.md, ORCID ID: 0000-0003-1338-5993, e-mail: cusnirvm@gmail.com

** Doctor în drept, cercetător științific superior, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova (ROR: <https://ror.org/0475kvb92>); e-mail: rector@usm.md, ORCID ID: 0000-0001-9762-7405, e-mail:

devastatoare ale acestuia în statul vecin Ucraina, este evidentă necesitatea menținerii și dezvoltării în continuare a instrumentarului juridico-penal menit să apere valorile fundamentale ale statului, precum independența, suveranitatea, integritatea teritorială, dar care sunt susceptibile de îmbunătățire, suscitând în continuare o atenție specială din partea mediului științific, a instituțiilor naționale competente, precum și a întregii societăți.

Cuvinte-cheie: manifestări de separatism, incriminarea acțiunilor de separatism, infracțiune, securitate, suveranitate, integritate teritorială.

PARTICULARITIES OF THE LEGAL QUALIFICATION OF SEPARATISM ACTIONS

On March 18, 2023, the provisions of art. 340¹ Separatism in the Criminal Code of the Republic of Moldova entered into force and consequently, for the first time since the country's independence, the national criminal law began to react to the manifestations of separatism, qualifying them as socially dangerous acts, capable of jeopardizing the fundamental values of the state such as independence, sovereignty, territorial integrity. The aspects related to the practical application of the new legal provisions by avoiding abuses or errors and bringing to criminal responsibility, exclusively those guilty of committing separatist actions, continue to generate a substantial public reaction of the Moldovan society and external partners, or, until now, this issue is at the top of political and diplomatic discussions at various levels, including the negotiation agenda for the Transnistrian conflict settlement.

The provisions of art. 340¹ Separatism Criminal Code of the Republic of Moldova is the object of the Reports of the European Commission, the Organization for Security and Cooperation in Europe and other international bodies, by which the Parliament of the Republic of Moldova is strongly recommended to clarify the substantive and application aspects of the new criminal law, including its repeal. In the situation when for over three decades the Republic of Moldova has been among the victims of the phenomenon of separatism, along with its devastating consequences in the neighboring state of Ukraine, it is obvious the need to maintain and further develop the legal-penal instruments intended to defend the fundamental values of the state such as independence, sovereignty, territorial integrity, but which are unequivocally susceptible to improvement and still attracting special attention from the scientific environment, the competent national institutions, as well as the entire society.

Keywords: manifestations of separatism, criminalization of separatist actions, crime, security, sovereignty, territorial integrity.

Faptele care sunt de natură să aducă atingere statului, atributelor fundamentale care îi sunt specifice, condițiilor necesare îndeplinirii funcțiilor lui, precum și cele care aduc atingere autorității publice prezintă un pericol social sporit ce necesită o reacție corespunzătoare din partea societății. Fără echivoc, acțiunile de separatism poartă o încărcătură de pericol social în sensul legii penale și, ca rezultat, multe state din lume au incriminat acțiunile de separatism în legislația sa, inclusiv Republica Moldova. Printre aceste state se numără: Republica Federală Germania, Polonia, Regatul Spaniei, Finlanda, Regatul Norvegiei, Letonia, Ucraina, Georgia, Federația Rusă etc. [12; 13-18; 22-24] Mai mult, ascensiunea fenomenului de separatism în lume și pericolul social sporit pe care îl generează a determinat unele state să înăsprească pedeapsa pentru atare fapte [3, p. 185-199].

În acest context, aplicarea normelor de drept penal – chestiune incidentă domeniului juridic – prezumă examinarea actelor de sesizare privind pregătirea sau săvârșirea infracțiunilor, inclusiv a separatismului, și încadrarea juridică adecvată a faptei, pretins

săvârșite, în tiparul legii – operațiune de identificare în pretinsa faptă comisă de separatism – art.340¹ C.pen. al RM, privind elementele infracțiunii prevăzute în norma legală concretă, adică în norma stipulată:

- în alin. (1), art.340¹ C.pen. al RM – separatismul, adică acțiunile săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova;

- în alin. (2), art.340¹ C.pen. al RM – instigarea la separatism, precum și distribuirea obiectelor, producerea și/sau distribuirea, în orice formă și prin orice mijloace, a materialelor și/sau informațiilor care instigă la separatism;

- în alin. (3), art.340¹ C.pen. al RM (varianta agravantă a faptelor incriminate la alin. (1) și la alin.(2) a art.340¹) – acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), adică săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova, implicit instigarea la separatism, precum și distribuirea obiectelor, producerea și/sau distribuirea, în orice formă și prin orice mijloace, a materialelor și/sau informațiilor care instigă la separatism, săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional;

- în alin. (4), art.340¹ C.pen. al RM (a doua varianta agravantă a infracțiunii stipulate la alin.(1), art.340¹) – acțiunile prevăzute la alin. (1), adică separatismul, deci acțiunile săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova: a) însoțite de aplicarea violenței periculoase pentru viața și sănătatea persoanei; b) însoțite de aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive; c) însoțite de cauzarea daunelor materiale în proporții deosebit de mari; d) săvârșite la indicația unui stat străin, a unei entități anticonstituționale sau a reprezentanților acestora;

- în alin. (5), art.340¹ C.pen. al RM – finanțarea separatismului, adică punerea la dispoziție sau colectarea intenționată, prin orice mijloace, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură, dobândite prin orice mijloc în scopul utilizării acestora, în întregime sau parțial, la organizarea, la pregătirea sau la săvârșirea acțiunilor de separatism ori prestarea serviciilor financiare în scopul utilizării bunurilor sau serviciilor respective sau cunoscând că acestea vor fi utilizate, în întregime sau parțial, la organizarea, la pregătirea sau la săvârșirea acțiunilor de separatism - în vigoare, din Partea specială a Codului penal/ cu respectarea dispozițiilor generale ale răspunderii penale (prescrise în Partea generală a Codului penal, aplicabile faptei comise. În cazul împlicinat, încadrarea juridică adecvată a faptei presupune a stabili existența/inexistența concordanței între cele săvârșite de făptuitori și norma penală concretă, prevăzută la art.340¹ în alin. respectiv, din Codul penal, precum și în raport cu dispozițiile generale aplicabile faptei în cauză (din Partea generală a Codului penal).

Încadrarea juridică adecvată a faptei este atribuită în competența organului de urmărire penală/procurorului (Cod procedură penală. Partea specială, Titlul I. Urmărirea penală. Capitolul II - Sesizarea organului de urmărire penală. Capitolul III - Competența organelor de urmărire penală. Capitolul IV - Pornirea urmăririi penale). Bineînțeles, teoria încadrării juridice, noțiunea, felurile, etapele, tehnica încadrării juridice, dar și alte aspecte constituie obiect de studiu didactic și de cercetare științifică în știința juridică.

Regulile și cerințele de încadrare juridică a infracțiunii sunt stipulate în art.113-118 C. pen. al RM. În sens restrictiv, prin încadrarea juridică a infracțiunii se înțelege determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. În doctrină [25] s-a arătat că încadrarea juridică a faptei în tiparul anumitei norme penale (din Partea

specială) este un proces logic, o activitate a persoanelor ce desfășoară urmărirea penală și a judecătorilor cu scopul de a stabili la toate etapele procesului penal corespunderea exactă a semnelor unei fapte prejudiciabile concrete, comise în realitatea obiectivă, cu semnele componenței de infracțiune prevăzute de legea penală într-o normă incriminatoare. Încadrarea juridică a faptei prezumă o apreciere juridică a faptei prejudiciabile comise și/sau constituie un rezultat al procesului de identificare a coincidenței semnelor faptei prejudiciabile săvârșite cu semnele componenței de infracțiune prevăzute de norma juridico-penală corespunzătoare. Însuși procesul de încadrare juridică presupune:

- identificarea obiectului juridic al infracțiunii (sub toate modalitățile sale) prevăzute la art.340¹ C.pen.al RM;

- identificarea elementului material (laturii obiective) al infracțiunii prevăzute la art.340¹ C.pen.al RM;

- identificarea subiectului activ al infracțiunii prevăzute la art.340¹ C.pen.al RM;

- identificarea laturii subiective a infracțiunii prevăzute la art.340¹ C.pen.al RM.

Problematika contracarării separatismului din Republica Moldova prin mijloace de drept penal are o istorie specifică. Pe de o parte se susținea că Codul penal al Republicii Moldova oferă suficiente posibilități pentru sancționarea fenomenului de separatism în spiritul prevederilor art. 32 din Constituție [1], iar în același timp era evident că acțiunile de separatism prezintă elemente de complexitate sporită care le diferențiază de multe alte fapte pe care le incriminează legea penală în vigoare.

În ciuda faptului că peste trei decenii Republica Moldova este afectată de o serie de riscuri și vulnerabilități legate de manifestările separatiste în mai multe regiuni ale țării, care pot degenera în amenințări în cazul ignorării și/sau al gestionării lor inadecvate, orice încercare de a incrimina acțiunile de separatism în legea penală națională s-a confruntat cu o rezistență acerbă și nu avea sorti de izbândă până odinioară. Mai mult, consecințele devastatoare ale acestui fenomen periculos în statul vecin Ucraina cu riscul de extindere peste frontierele comune, în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană și începerea negocierilor de aderare la UE [6] impun cerințe corespunzătoare pentru gestionarea adecvată a vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor izvorâte din hotarele sale recunoscute la nivel internațional.

Așadar, după mai multe încercări fără succes de a incrimina în Codul penal al Republicii Moldova acțiunile de separatism [4], *Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 456 din 8 decembrie 2022* [9] și aprobat prin *Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 9/2023* a incriminat pentru prima dată de la independența Republicii Moldova acțiunile de separatism, calificându-le drept fapte socialmente periculoase, pe măsură să pericliteze valorile fundamentale ale statului, precum independența, suveranitatea, integritatea teritorială etc. Noile prevederi penale au intrat în forță juridică la data de 18 martie 2023 [7], cu următorul conținut: Articolul 340¹. Separatismul - alineatul (1) al normei prevede că Separatismul, adică acțiunile săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Potrivit alin.(2), instigarea la separatism, precum și distribuirea obiectelor, producerea și/sau distribuirea, în orice formă și prin orice mijloace, a materialelor și/sau informațiilor care instigă la separatism, se pedepsește cu amendă în mărime de la 700 la

1500 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

În conformitate cu conținutul alin.(3), acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Alineatul (4) prevede că acțiunile prevăzute la alin. (1): a) însoțite de aplicarea violenței periculoase pentru viața și sănătatea persoanei; b) însoțite de aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive; c) însoțite de cauzarea daunelor materiale în proporții deosebit de mari; d) săvârșite la indicația unui stat străin, a unei entități anticonstituționale sau a reprezentanților acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 15 ani.

Potrivit alin.(5), finanțarea separatismului, adică punerea la dispoziție sau colectarea intenționată, prin orice mijloace, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură, dobândite prin orice mijloc în scopul utilizării acestora, în întregime sau parțial, la organizarea, la pregătirea sau la săvârșirea acțiunilor de separatism ori prestarea serviciilor financiare în scopul utilizării bunurilor sau serviciilor respective sau cunoscând că acestea vor fi utilizate, în întregime sau parțial, la organizarea, la pregătirea sau la săvârșirea acțiunilor de separatism, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 6 la 12 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 12000 la 15000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.”

După cum se cunoaște, incriminarea acțiunilor de separatism în Republica Moldova a generat reacții fără precedent atât în interiorul țării, cât și în străinătate. Or, în perioada decembrie 2022 până în prezent, se află în topul discuțiilor politico-diplomatice la diferite nivele, inclusiv agenda de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean [11]. În topul îngrijorărilor semnalate de către societate, inclusiv de unii parteneri externi de dezvoltare, se află aspectele legate de aplicarea practică a noilor prevederi penale în sensul evitării unor abuzuri sau erori și tragerea la răspundere penală exclusiv a celor vinovați de comiterea acțiunilor de separatism. În special, generează îngrijorări potențialii subiecți ai art. 340¹ Separatismul, or, se încearcă acreditarea ideii că printre subiecții infracțiunii de separatism s-ar putea regăsi: membrii echipelor de negociatori de la Chișinău și Tiraspol în frunte cu negociatorii-șefi, funcționarii de pe malul drept al Nistrului care interacționează cu exponenții de la Tiraspol, locuitorii Republicii Moldova care dețin așa-numitul pașaport transnistrean sau reprezentanții structurilor de forță de la Tiraspol care dețin cetățenia Republicii Moldova, reprezentanții sectorului neguvernamental care interacționează cu structurile de la Tiraspol ș.a.

În pofida faptului că de la data intrării în vigoare a noilor prevederi legale nicio persoană nu a fost trasă la răspundere penală pentru acțiuni de separatism, acestea suscită neconținut îngrijorări cu privire la aplicabilitatea sa, constituind obiectul Rapoartelor Comisiei Europene, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și altor organisme

internaționale, prin care se recomandă cu insistență Parlamentului Republicii Moldova clarificarea aspectelor de fond și celor aplicative ale noii legi penale ori chiar abrogarea acesteia [19; 20].

Pentru a putea analiza în ansamblu limitele normei penale prevăzute la art. 340¹ Separatismul CP RM vom trece în revistă textul inițial al acesteia, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova prin *Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova* nr. 456 din 8 decembrie 2022 [7], cu următorul conținut: Articolul 340¹. Separatismul (1) Acțiunile de separatism, adică acțiunile săvârșite în scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova cu încălcarea prevederilor legislației naționale sau a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și distribuirea obiectelor, producerea și/sau difuzarea în diferite forme și mijloace a materialelor și informațiilor care incită la astfel de acțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Instigarea la acțiuni de separatism,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 700 la 1500 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional, se pedepsesc cu închisoare de 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1) însoțite de:

- a) aplicarea violenței periculoase pentru viața și sănătatea persoanei;
- b) aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive;
- c) daune materiale în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 15 ani.

(5) Finanțarea acțiunilor de separatism, adică punerea la dispoziție sau colectarea intenționată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobândite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscând că vor fi utilizate, în întregime sau parțial la organizarea, pregătirea ori comiterea acțiunilor de separatism, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 6 la 12 ani, iar persoana juridică cu amendă în mărime de la 12000 la 15000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.”

La art. 341 alin. (1) textul „ori la violarea integrității teritoriale a Republicii Moldova” se exclude.

Indubitabil că procesul de legiferare este unul complex și absolut firesc ca proiectele de actele normative să fie supuse expertizării minuțioase și în consecință să sufere modificări, deseori esențiale. În speță, scopul Proiectului de lege nr. 456 din 8 decembrie 2022 a constituit stabilirea și aplicarea unui sistem de măsuri de ordin juridico-penal pentru manifestările care atentează la integritatea, suveranitatea și securitatea statului. Astfel,

modificările propuse vizează activitatea infracțională care subminează existența în continuare a unității și indivizibilității statului Republica Moldova. După aprobarea proiectului în lectura I, Comisia parlamentară de profil a fost sesizată în fond prin amendamente motivate de conținut, sub forma de completare, excluderea unor cuvinte, puncte, alineate sau articole, după cum urmează [5; 10]: Art. 340¹ de a fi expus în următoarea redacție:

„(1) Acțiunile de separatism, adică acțiunile săvârșite în scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova;

La alin. (1) textul „Acțiunile de separatism” se substituie cu cuvântul „Separatismul”;

Textul „cu încălcarea prevederilor legislației naționale sau a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și distribuirea obiectelor, producerea și/sau difuzarea în diferite forme și mijloace a materialelor și informațiilor care incită la astfel de acțiuni” de a fi exclus;

Sintagma „de la 2 la 5 ani”, se substituie cu sintagma „de la 2 la 6 ani”.

Dispoziția normei de la alin.(2) se expune în următoarea redacție:

„(2) Instigarea la separatism, precum și distribuirea obiectelor, producerea și/sau difuzarea în diferite forme și mijloace a materialelor și/sau informațiilor care incită la separatism”:

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1):

însoțite de aplicarea violenței periculoase pentru viața și sănătatea persoanei;

însoțite de aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive;

însoțite de cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari;

săvârșite la indicația unui stat străin, unei organizații străine, a unei entități anticonstituționale sau a reprezentanților acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 15 ani”.

La alin. (5) sintagma „acțiunilor de separatism” se substituie cu cuvântul „separatismului”.

Per general, ca urmare a expertizării proiectului de act normativ privind incriminarea separatismului, autoritățile naționale competente au atras atenția legiuitorului asupra două elemente de bază: *formularea ambiguă a normei care admite interpretări abuzive*, precum și *concurența normelor de drept*.

Putem lesne observa că la alin. (1) textul: „*precum și distribuirea obiectelor, producerea și/sau difuzarea în diferite forme și mijloace a materialelor și informațiilor care incită la astfel de acțiuni*” a fost exclus, fapt care poate influența negativ procesul de interpretare și aplicare a legii penale analizate. Or, o serie de acțiuni care indicau expres condițiile cerute de norma de incriminare a separatismului referitoare la actul de conduită pentru existența acesteia, au fost excluse de către legiuitor și anume: „*acțiunile de distribuire a obiectelor, producerea și/sau difuzarea în diferite forme și mijloace a materialelor și informațiilor care incită la acțiuni de separatism*”, iar textul final al noiei prevăzută la alin. (1) art. 340¹ este acoperit doar de sintagma: „(1) *Separatismul, adică acțiunile săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova*”. Pe bună dreptate, s-a evidențiat de instituțiile naționale de profil că pentru a evita orice interpretare și aplicare arbitrară a normei penale în cauză, aceste aspecte necesită a fi specificate/dezvoltate. Astfel, în scopul evitării unor probleme de ordin practic la încadrarea infracțiunii de separatism, s-a recomandat excluderea unor formulări ambigue în partea dispozitivă a acesteia, care poate admite

interpretări abuzive.

Având în vedere faptul că infracțiunea prin definiție este fapta periculoasă săvârșită cu vinovăție și care trebuie să fie prevăzută de legea penală [3], considerăm ca fiind relevantă și susceptibilă de completare formularea inițială a normei prevăzută la alin. (1) art. 340¹ CP RM, pentru că conținutul textului „*acțiunile săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova*” fără specificarea expresă a condițiilor cerute de norma de incriminare, adică actul interzis de conduită al normei penale respective, ar putea crea premise pentru formarea unui vacuum în procesul de interpretare și aplicare a acesteia.

Cu privire la obiecțiile formulate ce constată concurența mai multor norme de drept în conținutul art. 340¹, considerăm că prin introducerea pct. 6. în Proiectul de lege 456/2022, prin care *la articolul 341 alineatul (1) CP RM se exclude textul „ori la violarea integrității teritoriale a Republicii Moldova”,* legiuitorul intenționând să coreleze noile prevederi legale cu normele juridice în vigoare, în special cele cu care se află în strânsă conexiune, precum *art. 341 Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violență a orânduirii constituționale a Republicii Moldova,* pentru a evita paralelisme și reproduceri în legislație și acoperi întreaga problematică a relațiilor sociale ce constituie obiectul de reglementare al propunerilor formulate.

Deopotrivă cu instituțiile naționale competente, partenerii externi de dezvoltare au exprimat unele îngrijorări cu privire la noile reglementări penale. În Raportul Comisiei Europene cu privire la Republica Moldova nr. SWD (2023) 698 final din 8 noiembrie 2023, la compartimentul *Libertatea de întrunire și de asociere,* Comisia a statuat următoarele: *Adoptarea modificărilor la Codul penal care incriminează „separatismul” ar putea avea impact negativ asupra libertății de exprimare și de asociere, drepturilor minorităților naționale și nediscriminării, precum și asupra dinamicii de soluționare a conflictului transnistrean* [20].

Noua lege penală a constituit și obiectul de cercetare a organismelor OSCE. Bunăoară, în Raportul Biroului pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) *Comentarii cu privire la Incriminarea „separatismului” în Moldova și a infracțiunilor conexe* nr. CRIM-MDA/490/2023 din 4 decembrie 2023 se susține că criminalizarea separatismului ridică probleme fundamentale ale drepturilor omului, în speță referindu-se la conținutul vag al noțiunii de separatism, care cuprinde o gamă largă de acțiuni și poate avea impact asupra drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv libertatea de opinie și de exprimare, asociere, întrunire pașnică. ODIHR atrage atenția asupra elementului material al infracțiunii prevăzute la art. 340¹ CP RM, care trebuie să descrie clar actul de conduită interzis de lege, precum și elementul de intenție de a incita la violență iminentă sau la comiterea altor acte criminale conexe ș.a. comentarii în această privință (a se vedea Raportul ODIHR) [19].

Așadar, partenerii externi reacomodă autorităților moldovenești să solicite un aviz juridic internațional cu privire la noile amendamente privind separatismul, sau să aprobe un „*proiect de lege de interpretare a unor prevederi din noua lege penală*”, prin care să clarifice argumentat aspectele de fond și cele aplicative ale noii legi, inclusiv abrogarea noului act normativ.

Îngrijorările cu privire la cadrul normativ al Republicii Moldova, stat ce a început negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, sunt întemeiate, or, acesta pe bună dreptate trebuie să corespundă standardelor democratice, principiilor OSCE [21], Convenției Europene a Drepturilor Omului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în

prim-plan fiind accesibilitatea, claritatea și previzibilitatea.

În partea ce ține de unele efecte ale noilor prevederi penale, ținem să concretizăm că latura subiectivă a infracțiunii de separatism se caracterizează prin *vinovăție sub formă de intenție directă și prin scopul de a submina independența, suveranitatea, integritatea teritorială sau securitatea de stat și capacitatea de apărare a Republicii Moldova*. În cazul intenției direct determinate, subiectul prevede și dorește producerea unuia sau mai multor rezultate socialmente periculoase concrete, ca efecte firești ale faptei sale. Infractorul își dă seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale și dorește să le săvârșească. Altfel spus, infractorul cunoaște existența obiectivă a relațiilor sociale împotriva cărora își îndreaptă acțiunea (omisiunea), precum și valoarea ce o au ele pentru societate în momentul istoric respectiv [8, p. 106].

Un alt element important al infracțiunii de separatism este *scopul* urmărit de făptuitor, care este unul special, constituind un semn obligatoriu pentru întregirea compoentei de infracțiune, în speță care constă în: violarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, subminarea independenței, suveranității sau securității și capacității de apărare a Republicii Moldova. Oricare alt scop exclude aplicarea răspunderii potrivit normei propuse la art. 340¹ din CP RM.

În speță, *motivele* infracțiunii de separatism sunt mai puțin importante, care pot fi de natură secesionistă, sau se pot exprima în nedorința de accepta politica autorităților publice centrale, or, se pot nutri într-un interes pecuniar sau din alte motive.

Reieșind din faptul că s-a speculat foarte mult cu privire la cercul de persoane care pot fi trase la răspundere penală pentru comiterea acțiunilor de separatism, ținem să concretizăm că persoanele fizice, care în momentul săvârșirii infracțiunii au împlinit vârsta de 16 ani, pot întruni calitatea de *subiect al infracțiunii*. Odată ce norma propusă prevede răspunderea penală pentru acțiuni de separatism comise de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină, de un funcționar internațional sau de persoana juridică care finanțează separatismul, aceștia de asemenea se înscriu în cercul potențialilor subiecți ai infracțiunii de separatism. Este de remarcat că răspunderea penală a persoanei juridice pentru comiterea acțiunilor de separatism nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită [2].

Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute la art. 340¹ CP RM este unul special și constituie acele relații sociale a căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de asigurarea suveranității, inviolabilității teritoriale sau securității de stat, precum și a capacității de apărare a Republicii Moldova.

Cu referire la *latura obiectivă* a faptei propuse spre incriminare la art. 340¹ CP RM este de reținut că infracțiunea în cauză poate fi săvârșită numai prin acțiune, constând în faptele prejudiciabile prescrise în textul normativ al normei de incriminare.

În context, evidențiem că răspunderii penale și pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea penală, or, în cazul infracțiunii de separatism legea prescrie clar condițiile pentru existența acesteia, printre care vinovăția făptuitorului, care se realizează sub formă de *intenție directă urmărind scopul special – de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova și prin aceasta de a viola integritatea teritorială a Republicii Moldova, de a submina independența, suveranitatea și alte valori fundamentale ale statului*.

În partea ce ține de garanțiile de securitate pe care le solicită Tiraspolul întru exclu-

derea de sub incidența noii legi penale a unor categorii de persoane susținem următoarele:

Potrivit art.2 alin.(1) CP RM, legea penală are scopul de a apăra împotriva infracțiunilor persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituțională, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea și securitatea omenirii, precum și întreaga ordine de drept. Alineatul (2) al aceiași norme prevede că legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Articolul 3, alin.(1) CP RM prevede că nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni și nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanței de judecată și în strictă conformitate cu legea penală. Alineatul (2) al aceiași norme prevede că interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise.

Sunt relevante în context și prevederile articolul 8 CP RM, Acțiunea legii penale în timp, potrivit căreia caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei. Altfel spus, acțiunile de separatism comise până la 18 martie 2023 nu cad sub incidența legii penale analizate și, respectiv, nimeni nu poate fi tras la răspundere penală pentru comiterea acestor fapte [2].

Șirul garanțiilor pe care le oferă legea penală poate continua, or, acest spectru de prevederi apără în mod prioritar persoana ca valoare supremă a societății, precum și drepturile și libertățile acesteia. Așadar, susținem în continuare că într-un stat democratic, unica garanție pentru asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului este însăși legea.

În context, considerăm cu fermitate că prevederile art. 340¹ Separatismul din CP RM nu sunt îndreptate sub nicio formă împotriva unei anumite persoane, unui grup de persoane sau unor procese, cum ar fi negocierile pentru reglementarea transnistreană. Dimpotrivă, legea penală apără persoana împotriva infracțiunilor, iar întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societății, drepturile sale și libertățile fundamentale.

Cu titlu de concluzii și recomandări:

- Acțiunile de separatism se caracterizează prin pericol social sporit care atentează direct la valorile fundamentale ale statului și se manifestă în cele mai frecvente cazuri prin violență, inclusiv prin acte de terorism, fapt ce a justificat oportunitatea incriminării acestora în legislația penală a mai multor state din Europa și din lume;

- În condițiile în care Republica Moldova se află printre victimele fenomenului de separatism, deopotrivă cu consecințele devastatoare ale acestuia în statul vecin Ucraina, este evidentă necesitatea menținerii și dezvoltării în continuare a instrumentarului juridico-penal menit să apere valorile fundamentale ale statului, precum independența, suveranitatea, integritatea teritorială ș.a.;

- Considerăm ca fiind relevantă și susceptibilă de completare partea dispozitivă a normei prevăzute la alin. (1) art. 340¹ CP RM, or, conținutul textului „*acțiunile săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova*”, fără specificarea condițiilor cerute de norma de incriminare, adică actul interzis de conduită prin norma penală respectivă, aceasta ar putea crea premise pentru formarea unui vacuum în procesul de interpretare și aplicare a acesteia. O opțiune în această privință ar putea constitui revenirea la textul inițial al normei care stipula expres unele modalități de realizare a conduitei infracționale, și anume: *distribuirea obiectelor, producerea și/sau difuzarea în diferite for-*

me și mijloace a materialelor și informațiilor care incită la astfel de acțiuni și, bineînțeles, dezvoltarea șirului de acțiuni pe măsură ca să fie acoperite toate formele de manifestare ale separatismului întru evitarea unei formulări ambigue;

- Reieșind din complexitatea fenomenului de separatism din Republicii Moldova, precum și a provocărilor de anvergură regională cu care statul se confruntă, este evident că particularitățile încadrării juridice a faptelor de separatism vor suscita în continuare o atenție specială/un efort conjugat din partea mediului științific, a instituțiilor naționale competente, precum și a societății per ansamblu.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 12.08.1994, nr.1.
2. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2002, nr. 128-129/1012.
3. CUȘNIR V., COJOCARU R., CARA E. *Protecția juridico-penală a integrității teritoriale contra faptelor de separatism*. În: *Revista de Drept Penal*. București, 2022, nr.1-2, pp. 184-205. ISSN 1223-0790.
4. COJOCARU R. Perspectiva incriminării separatismului în legislația penală a Republicii Moldova. În: *Materialele Conf. științifico-practice naționale. Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe*, 6 ianuarie 2015. Chișinău, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, 2015, pp. 242-247. ISBN 978-9975-121-11-8.
5. Coraportul Comisiei Securitate națională, apărare și ordine publică 06 nr.452 din 21 decembrie 2022 asupra proiectului de lege pentru modificarea actului normativ nr. 456 din 08.12.2022 în lectura I [citată 21.07.2024]. Disponibil: [file:///C:/Users/user/Downloads/456.2022.coraport.CSN%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/456.2022.coraport.CSN%20(3).pdf)
6. Consiliul European acordă Republicii Moldova statutul de țară candidată de aderare la UE [citată 21.12.2022]. Disponibil: [Relațiile UE cu Republica Moldova - Consilium \(europa.eu\)](http://Relațiile UE cu Republica Moldova - Consilium (europa.eu)).
7. Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 9/2023. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2023, nr.53-56/98 din 18.02.2023.
8. MIRCEA I. *Vinovăția în dreptul penal român*. București: Lumina Lex, 1998. 191p. ISBN 973-588-082-2.
9. Proiectul de lege nr. 456 din 08 decembrie 2022 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.134²³, 134²⁴, 337¹, ș.a.) [citată 08.07.2024]. Disponibil:<https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6290/language/ro-RO/Default.aspx>
10. Raportul Comisiei juridice, numiri și imunități la proiectul de lege pentru modificarea actului normativ nr.456 din 08.12.2022 (lectura II) CJ-06 nr. 2 din 01.02.2023 [citată 30.01.2024]. Disponibil:[file:///C:/Users/user/Downloads/456.2022.raport2+sinteza.CJ%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/456.2022.raport2+sinteza.CJ%20(3).pdf)
11. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian în dialog cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul Afacerilor Externe al Macedoniei de Nord, Bujar Osmani [citată 14.02.2024]. Disponibil:<https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-oleg-serebrian-dialog-cu-presedintele-exercitiu-al-osce-ministrul>

12. Catalan Separatist Leaders Sentenced to 9-13 years prison over 2017 Independence Referendum. *Forbes* [citat:18.10.2024]. Disponibil: <https://www.forbes.com/sites/anagarciavaldivia/2019/10/15/catalan-separatist-leaders-sentenced-to-9-13-years-prison-over-independence-referendum-in-2017/#3ef76c37579e>
13. Criminal Code of Germany [citat: 10.01.2024]. Disponibil: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
14. Criminal Code of Poland. Act of 6 june 1997 [citat: 13.01.2024]. Disponibil: <https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/10>
15. Criminal Code of the Kingdom of Norway. Act of 22 May 1902 no. 10 [citat: 10.01.2023]. Disponibil: https://www.legislationline.org/download/action/download/id/3523/file/Norway_General_Civil_Penal_Code_1902_amended_2005-eng.pdf
16. Criminal Code of the Kingdom of the Spain. Act no. 10 of 23 november 1995 [citat: 05.04.2022]. Disponibil: https://www.legislationline.org/download/action/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf
17. Criminal Code of Finland. Act 39 from 1889, amendments up to 766/2015 included [citat: 21.07.2024]. Disponibil: <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf>
18. Criminal Code of Georgia. Law no. 2287 from 22 July 1999. Legislationline [citat: 16.07.2024]. Disponibil: <https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/29/France/show>
19. Comments on The Criminalization of "SEPARATISM" AND RELATED CRIMINAL OFFENCES IN MOLDOVA. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Warsaw, CRIM-MDA/490/2023 from 4 december 2023 [citat 29.07.2024]. Disponibil: 2023-12-04 FINAL ODIHR Comments on the Criminalization of Separatism_Moldova_ENGLISH (3).pdf (legislationline.org)
20. European Comision. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Republic of Moldova 2023 Report. Brussels, 8.11.2023 SWD (2023) 698 final [citat 20.11.2023]. Disponibil: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_698%20Moldova%20report.pdf
21. Helsinki Final Act from 1 August 1975 [online]. *Organization for Security and Co-operation in Europe* [citat: 10.07.2024]. Disponibil: <https://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true>
22. Уголовный закон Латвии. №. 199/200 от 08 июля 1998 г. // http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html // Vizitat: 19.06.2024.
23. Уголовный кодекс Украины. № 2341-III от 5 апреля 2001 г.// <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2341-14> // Vizitat: 21.06.2024.
24. Уголовный кодекс Российской Федерации. № 63-F3 от 13.06.1996 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b38952a3e743c7996551cbfe4b32d4d336a35ad // Vizitat: 21.06.2024.
25. Borodac Al., Gherman M. Calificarea infracțiunilor. Chișinău, Tipografia Centrală, 2006, 264 p. Copețchi S., Hadîrcă Ig. Calificarea acțiunilor/inacțiunilor participanților la infracțiune. Chișinău, Revista Națională de Drept, Nr.12/2015, p.35; Slisarenco I. Tehnica încadrării juridice a infracțiunilor. Chișinău, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, 2019.